

ГЛОБАЛАШУВ ДАВРИДА ТУРКИЙ ДАВЛАТЛАР ТАШКИЛОТИНИНГ ЎРНИ

Юсупов Нодирбек Абдужалилович

Тошкент давлат юридик университети меҳнат
ҳуқуқ кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7228985>

Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши 2009 йилнинг 3 октябр санасида Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик Кенгашини тузиш тўғрисидаги Нахичеван Битимига мувофиқ ташкил этилган бўлиб унинг асосий мақсади – мамлакатлар ўртасидаги ҳар томонлама ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат.

Ўзбекистон Туркий тилли давлатлар Кенгашига расман 2019 йилнинг сентябрь ойида аъзо бўлган. Айти пайтда Туркий тилли давлатлар ташкилоти таркибига Ўзбекистон, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон ва Туркия киради. Венгрия унинг фаолияти кузатувчиси сифатида иштирок этади. Саммит фаолияти асносида Туркманистон ташкилотга кузатувчи-давлат сифатида қабул қилинган.

Туркий давлатлар, бу тарзда бирлашиш, аваламбор Марказий Осиёда янги ривожланаётган транспорт йўлаклари тармоғи бўйлаб ишончли хавфсизлик ва ҳамкорлик камарларини таъминлашдир. Аъзо давлатлар ўртасида савдо алоқаларини кенгайтириш, шарт-шароитлар яратишни, ташкилотнинг иқтисодий мустақиллиги ва фаровонлигига эришиш билан бирга, бу йўлдаги барча глобал хуружлар, жумладан, Афғонистон ҳудудидан (терроризм, ноқонуний миграция, трансмиллий жиноятлар ва бошқа) таҳдидларга қарши туриш омили ҳамдир.

Ундан ташқари Ташкилотга аъзо мамлакатларнинг қандайдир тарзда ҳаддан зиёд геосиёсий амбициялар ва яратилаётган трансмиллий лойиҳалар фаолиятида иштирок этаётган бошқа халқаро кучлар босимига қарши туришида кўмак беради.

XXI асрда глобал маданиятнинг ўзига яраша салбий тасирлари борлиги сабабли ушбу Ташкилот билан кириб келаётган глобал маданиятнинг салбий асоратларг курашишга ҳам қаратилган ва б билан ташкилотга аъзо давлатлар халқларининг маданий ўзига хос жиҳатларини сақлаб қолиш жуда муҳим. Туркий давлатлар нафақат илм-фан, таълим, шаҳарсозлик ва технология ривожига фойдали таъсир кўрсатади улар хатоки ҳуқуқий ёрдам соҳасида ҳамкорлика ҳам йўл бошлашган масалан, МДХ давлатлари доирасидаги эркин савдо зонаси (улар вақти-вақти билан ишлайди, чунки келишмовчиликларни ҳал қилиш ва айрим мунозарали масалаларга ечим

топиш)нинг аниқ механизмлари мавжуд эмас. У ерда жуда кўп ҳужжатлар қабул қилинди, лекин амалда уларнинг кичик бир қисми бажарилди. Ушбу келиб чиқаётган муамоларни бартараф этиш мақсадида минтақавий жараёнларда иштирок этаётган аксарият мамлакатларда минтақавий хавфсизлик ва иқтисодий манфаатлар муштараклиги мавжуд. Қолаверса, Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатлар бир вақтнинг ўзида ЕОИИ ва ШХТга аъзо эканликлари ҳисобга олинса, барча томонлар мунозарали масалаларни қийинчилик билан бўлса-да, ҳал этиш имкониятига эгадир.

Ҳўш, ташкилотнинг янгича фаолияти Ўзбекистон учун нечоғли аҳамиятли? Тўғриси, бу мамлакатимизнинг кўп векторли ташқи сиёсатига, яъни минтақамизда қандайдир йирик иштирокчига қарам бўлмаслик учун мувозанатли ташқи сиёсат юритиш мақсадида белгиланган устувор йўналишларга жуда мос, деб ўйлайман.

Ушбу мантиқ нуқтаи назаридан, мазкур ташкилотда иштирок этиш бизнинг манфаатларимизга мос келади, албатта. Бу фақат Россия ва Хитой каби анъанавий ҳамкорларимиз ёки маълум даражада Европа Иттифоқи, АҚШ билан биргаликда ҳаракат қилишнигина эмас, ривожланаётган кучларни ҳам ҳисобга олишимизни англатади. Туркия ҳозир ўз ўрнини тобора кўпроқ намоён қилиб бормоқда ва айни пайтда минтақавий миқёсда ўсиб бораётган ҳамда ўзи жойлашган минтақадан ташқаридаги кўплаб жараёнларда кўпроқ иштирок этаётган муҳим давлатлардан бири сифатида бўй кўрсатмоқда. Шу маънода, ушбу ташкилот доирасида ҳамкорлик қилиш ва мамлакат учун нима манфаатли, нима устувор эканлигига эътибор қаратиш биз учун қизиқдир.

Ҳозирги кунда экспорт ҳажмини ошириш, сармоя жалб этиш, иш ўринлари яратиш, ишсизлик муаммоларини ҳал этиш, қашшоқликка қарши курашиш Ўзбекистон учун асосий муаммолар сирасидандир. Буларнинг бари бизнинг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувимизга таянади, табиийки, бу форматдаги ҳамкорлик янада интеграциялашув ва ишлаб чиқариш компонентларини тартибга солиш борасида ёрдам бериши мумкин.

2021 йил 12 ноябрь куни Давлатимиз раҳбари Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгашининг саккизинчи саммитида иштирок этди ўз нутқининг аввалида Ўзбекистон Туркий Кенгаш номини “Туркий давлатлар ташкилоти” деб ўзгартириш ҳамда Туркманистонга ташкилотда кузатувчи мақомини бериш тўғрисидаги тарихий қарорларни

қўллаб-қувватлашини таъкидлади. Бу муҳим қадамлар ташкилот фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиб, унинг халқаро майдондаги ўрни ва нуфузини ошириши қайд этилди.

Жорий йил биринчи маротаба Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши янги ном билан Туркий давлатлар ташкилоти сифати Ўзбекистонда саммит ўтказилади. Туркий давлатлар ташкилоти дея аталувчи янгича номга эга бўлган ташкилот қардош халқларнинг умумий фаровонлиги ва равнақига хизмат қилишидан бугун кўпчилик умидвор.

